

BO‘LAJAK JISMONIY TARBIYA O‘QITUVCHILARINI KASBIY PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHNI MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISH

Azim Mamirov

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10012179>

O‘qitishdagi yangi texnologiyalarni qidirishga yo‘naltirilgan faoliyat an’anaviy tarzda o‘qitishning zamonaviy talabdan ortda qolayotganligi, turli mintaqalar va xalqlar o‘rtasidagi madaniy-ma‘naviy aloqalarning tez suratlar bilan rivojlanib borayotganligi, mavjud pedagogik an’anada asosiy e‘tibor bugungi talabalarning xotirasi imkoniyatlari bilangina chegaralanib qolayotganligi, globalizatsiya sharoitida esa o‘qitishga nisbatan yangi texnologiyalarga bo‘lgan ijtimoiy-pedagogik talabning nihoyat darajada o‘shib borayotganligi bilan belgilanadi. [1, 4]

Biroq, aynan Jismoniy tarbiya o‘quv predmetini o‘qitishda va jismoniy tarbiya o‘qituvchilarining kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalarini takomillashtirish borasida tadqiqot ishlarining kamchilligini ko‘rsatish mumkin.

Jismoniy tarbiya o‘qituvchilarini kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlashdan maqsad – o‘qituvchining yangilikka intiluvchanligini, mustaqil o‘z ustida ishlash ko‘nikmasi va malakasini shakllantirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlardan foydalanib, dars va darsdan tashqari mashg‘ulotlarni o‘tkazish malakasini takomillashtirishdan iborat. Kasbiy pedagogik faoliyat – bu ilmiy izlanishlar, ishlanmalar yaratish, tajriba-sinov ishlari olib borish yoki boshqa fan-texnika yutuqlaridan foydalangan holda yangi texnologik jarayon yoki yangi takomillashtirilgan mahsulot yaratishdir. Kasbiy pedagogik faoliyatning asl mazmuni amalda yangi texnologiyaning shakllanishi bo‘lib, uning natijasi innovatsiya sifatida yuzaga kelgan ixtironi-loyihaga, loyihani texnologiyaga aylantirishga yo‘naltirilgan faoliyatdir. Bugungi kunda o‘qituvchining kasbiy pedagogik faoliyatini tashkil qilishga turli xil yondashuvlar mavjud. Raqobatga qodir mutaxassislarning yangi avlodini, xususan jismoniy tarbiya o‘qituvchilarini tayyorlashda o‘z oldiga istiqbolni ko‘zlagan vazifalar qo‘yib, ularni echa olish qobiliyatiga, yuksak tafakkur madaniyatiga hamda ilmiy-texnik va ijtimoiy-siyosiy axborotlardan mustaqil ravishda foydalana olish xususiyatiga ega bo‘lgan kadrlarni tayyorlash kuzda tutiladi.

Bo‘lajak jismoniy madaniyat o‘qituvchilarining rivojlanishi va o‘z-o‘zini rivojlantirishi ularning o‘quv jarayonida o‘zini murabbiy sifatida anglashini, shuningdek, kelajakdagi kasbiy faoliyatining ortiqcha samaradorligini ta‘minlaydigan bilim, qobiliyat va ko‘nikmalarni mustaqil ravishda takomillashtirish zarurligini o‘z ichiga oladi. [6].

Belgilangan fikrlarni hisobga olgan holda, biz rivojlanishni yagona, o‘zaro aniqlangan vektor doirasidagi ketma-ket sifat va miqdoriy o‘zgarishlarning ob‘ektiv, muntazam, maqsadli jarayoni sifatida qabul qilamiz. Rivojlanishning mohiyatini aniq tushunishga ko‘ra, bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilarining kasbiy rivojlanishi ularning auditoriya mashg‘ulotlari, tadqiqot ishlarini bajarish, pedagogik amaliyot vazifalari, shuningdek, jarayondagi faoliyatining o‘ziga xosligi tufayli amalga oshiriladi, deb hisoblaymiz. Yaqin atrof-muhit bilan o‘zaro munosabat (jismoniy tarbiya va sport sohasidagi mutaxassislar, talabalar va boshqalar). Bizning fikrimizcha, bo‘lajak jismoniy madaniyat o‘qituvchilarining eng faol kasbiy rivojlanishi, agar u o‘z-o‘zini rivojlantirish bilan to‘ldirilsa, maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Doimiy ravishda o‘z-o‘zini rivojlantirish, o‘z-o‘zini takomillashtirish va o‘z-o‘zini anglashga intilish individual va shaxsiy qadriyat mohiyati bilan ajralib turadi. Ko‘rsatilgan fikrlar, bir tomondan, shaxsiy kamolotni tavsiflaydi, ikkinchi tomondan, unga erishish uchun shart-sharoitlarni ochib beradi.

Jismoniy tarbiya va o'quv faoliyatiga tayyorgarlik jarayonida o'z-o'zini nazorat qilish, bir tomondan, real ko'rsatkichlarga asoslanib, olingan natijalarni o'z-o'zini tarbiyalashning ma'lum bir bosqichida kutilgan ideal holat bilan taqqoslash imkonini beradi. Shuningdek o'z-o'zini rivojlantirish va o'z-o'zini nazorat qilish xabardorlik darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, individual ta'lim loyihasi qanchalik samarali bo'lsa, o'z-o'zini nazorat qilishning kengroq funktsiyalari paydo bo'ladi. O'z-o'zini nazorat qilish tarkibiga kiradigan tarkibiy qismlarning axborot mazmuni o'z-o'zini nazorat qilish funktsiyalari va darajasiga qarab o'zgaradi, maqsad va ta'lim dasturini tuzatishga, mustaqil ta'lim va ta'limni amalga oshirish vositalari va usullarini tanlashga ta'sir qiladi. Bu o'quvchining o'z-o'zini rivojlantirishni faollashtirish omili sifatida ma'lum bir sohadagi ta'lim kompetensiyasini doimiy ravishda takomillashtirishni talab qiladi. Shu bilan birga, jismoniy tarbiya jarayoni va natijalarini o'z-o'zini nazorat qilish malakali tasdiqlash, vakolatli tasdiqlash va malakali maslahat zarurligini talab qiladi, ya'ni pedagogik o'zaro ta'sirni, hamkorlik shakllari va vositalarini kengaytirish zarurligini faollashtiradi.

Boshqa tomondan, o'qituvchi o'quvchi tomonidan amalga oshirilgan nazorat harakatlarining hozirgi darajasini baholash, uni oldingi ixtiyoriy va ixtiyoriy o'zini o'zi nazorat qilish darajasi bilan solishtirish imkoniyatiga ega. Ixtiyoriy o'z-o'zini nazorat qilishni kuchaytirishga qaratilgan pedagogik yordam muammoli vaziyatlarni yaratish, jismoniy takomillashtirishning yangi turlarini joriy etish imkonini beradi, ularning har biri o'zini o'zi boshqarishning tegishli funktsiyasi bilan bog'liq. O'z-o'zini nazorat qilish funktsiyalarini takomillashtirish mavzusi: tananing antropometrik ma'lumotlarini, funktsional tizimlar darajasining ko'rsatkichlarini tuzatish, jismoniy va psixologik tayyorgarlik natijalarini taqqoslash, shuningdek, salomatlik darajasining o'zgarishi, harakatlarining texnik ko'rsatkichlari, sport yutuqlarining o'sishi kabilar bilan bevosita bog'liqdir. Demak, o'z-o'zini nazorat qilish turlarini ma'lum darajada o'zlashtirish bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining refleksliligini oshirishning ob'ektiv ko'rsatkichi, o'quvchilarni pedagogik qo'llab-quvvatlash samaradorligi mezoniga xizmat qiladi. O'z-o'zini rivojlantirish jarayonida o'z-o'zini rag'batlantirish, o'zini o'zi qadrlash, o'zini o'zi tashkil etish, shaxsning o'zini o'zi boshqarish qobiliyatini oshirish orqali o'quvchilarning refleksivligini rivojlantirish uchun pedagogik shart-sharoitlarni yaratish talabalarning axloqiy me'yorlarini shakllantirish bilan bog'liq sub'ektiv tajribasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishga imkon beradi. Bunday sharoitda talabaning o'z-o'zini rivojlantirishni faollashtirishning pedagogik shartlari bo'lajak mutaxassislarining kasbiy rivojlanishi davomida mazmunli faoliyatining qimmatli, operativ, aks ettiruvchi tajribasini mustahkamlash, kengaytirish va undan foydalanishga qaratilgan bo'lib, talabalar o'rganishni bevosita jarayon sifatida qabul qiladilar: pedagogik jarayon ishtirokchilarining mazmuni, munosabatlari, muloqoti, xulq-atvori va hakoza.

Kasbiy o'z-o'zini rivojlantirishni samarali pedagogik qo'llab-quvvatlashning muhim mezonini - bu pedagogik o'zaro ta'sir qilishning tabiatidir. O'zaro ta'sir pedagogikasining ta'sirini ikki jihatdan ko'rib chiqamiz:

1) jismoniy tarbiya sub'ektining shaxsiy ahamiyatga ega bo'lgan sohasini optimal tanlash, jalb qilish va amalga oshirishga yordam beradigan sport va pedagogik faoliyat turlarini ko'paytirish;

2) pedagogik muloqotning shakllari va mazmunini boyitish, uni aniqlash va takomillashtirishga qaratilgan jihatlari hamda bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ, irodali va aqliy qobiliyatlari nazarda tutiladi.

Pedagogik qo'llab-quvvatlashning izolyatsiya qilingan mezoni talabning mustaqil ishining birgalikdagi faoliyati va yo'nalishlarini moslashtirishga, pedagogik jarayon sub'ektlarining funksiyalarini, harakatlarini, munosabatlarini solishtirishga imkon beradi.

Shuni ta'kidlash kerakki, kasbiy o'zini o'zi rivojlantirish o'z-o'zini kasbiy va pedagogik takomillashtirishning o'z-o'zidan tanlangan traektoriyasi bo'ylab harakatlanishda namoyon bo'ladi. O'z-o'zini uzluksiz rivojlantirish qobiliyati insonga boshidan beri berilgan xususiyat yoki sifat emas, bu o'z-o'zidan paydo bo'ladigan jarayon ham emas, balki o'qituvchining butun hayoti davomida o'zi ustidagi murakkab va kasbiy ahamiyatli mehnat faoliyatining mahsulidir.

Motiv ma'lum bir tarzda harakat qilishga tayyorlikning namoyon bo'lishi sababli, o'qituvchining vazifasi bunday tayyorgarlik holatini shakllantirish yoki faollashtirish va motivatsiyani tashqi boshqarishga qaratilgan bo'lishi kerak. Shunday qilib, motivatsiya tushunchasi nafaqat ichki holatni (ichki motivatsiya), balki o'quvchini ma'lum bir tarzda harakat qilishga undaydigan tashqi ta'sirlarni ham aks ettiradi (tashqi motivatsiya). Zamonaviy jismoniy tarbiya o'qituvchisining vazifasi talabning manfaatlarini qondirish, uni faol o'zini-o'zi rivojlantirishga qiziqitirish va jalb qilish va kelajakda - o'z-o'zini rivojlantirish zarurati uning ko'p sonli shaxslari orasida eng yuqori o'ringa ega bo'lishiga hissa qo'shishdir.

"O'z-o'zini rivojlantirish", o'z-o'zini rivojlantirishni shakllantirish jarayonlari talabalar o'zlarini sportchi, o'qituvchi, murabbiy va boshqalarning sub'ektiv obrazlari bilan tanishtira boshlagan paytdan boshlanadi. An'anaviy mahalliy pedagogikada o'z-o'zini rivojlantirishning ushbu jarayonlari ijtimoiy ahamiyatga ega xususiyatlar va fazilatlarni takomillashtirish, ong va xatti-harakatlardagi kamchiliklarni bartaraf etish sifatida talqin qilinadi. Tadqiqotchi Yu.Dragnevning aytishicha Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy va shaxsiy o'z-o'zini rivojlantirish xususiyati, axborot va kasbiy rivojlanish sharoitida o'quvchi shaxsining kasbiy o'zini-o'zi takomillashtirishni ta'minlaydigan shaxsiy sohani bosqichma-bosqich o'zgartirishning pedagogik jarayonidir deb ta'kidlaydi. [2].

O'z-o'zini rivojlantirishni faollashtirish g'oyalari so'nggi o'n yillikdagi o'qituvchilar va psixologlarning ishlarida aniq tarzda ko'rib chiqilmagan. Ba'zi olimlar o'z-o'zini rivojlantirishni faollashtirish kontseptsiyasini jismoniy tarbiya o'qituvchisi shaxsiyatining etarlicha barqaror kognitiv manfaatlarini shakllantirishga intilish deb hisoblashadi. Bu o'quv jarayonining harakatlantiruvchi kuchi, motivatsiyasiga aylanadi va uning muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Boshqa bir olimlar esa - o'quvchilarni o'quv materialini faol tushunishga undaydigan o'qituvchining harakatlar tizimi sifatida qaraydilar. Yana bir guruh olimlar esa - o'z-o'zini rivojlantirishni faollashtirishni o'qituvchining ta'lim mazmuni, shakllari, usullari, usullari va vositalarini takomillashtirishga qaratilgan maqsadli faoliyati deb tushuntiradilar. Tadqiqotchi o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirishda, ko'nikma va malakalarini shakllantirishda, ularni amaliyotda qo'llashda qiziqish uyg'otish, faolligini, ijodkorligini, mustaqilligini oshirish yo'llarini izlashga harakat qiladi. Shaxsning rivojlangan kasbiy madaniyati, o'qituvchining sport va pedagogik mahorati - bu o'z-o'zini rivojlantirish maqsadiga aylanadigan va uning o'quvchilar bilan muloqotiga o'ziga xoslikni beradigan, bunday muhim ko'rsatkichning individual xususiyatlarini belgilaydigan kasbiy fazilatlari bilan belgilanadigan ideal darajadagi kasbiy kompetentsiyani shakllantirish darajasi sifatida qaraladi.

T.S. Usmonxadjayevning aytishicha, mutaxassislarining jamiyat tomonidan belgilanadigan va kasbiy faoliyati tuzilishini aks ettiradigan pedagogik model mavjud bo'lib, u pedagogik mahorat va malakaga qaratilgan eng maqbul modeldir [4; 55 - b.].

Demak, kasbiy yondashuvi —kasbiy malaka degan tushunchani o‘z ichiga oladi va u orqali o‘qituvchilar professional faoliyatining yuqori natijasiga erishadi. Barkamol shaxsning an’anaviy ta’rifi bu - —bilimdon, ba’zi bir sohalaridan xabardor bulishi kerak hisoblanadi. Bundan farqli o‘laroq, tadqiqotchi V.P. Bospalko ta’kidlashicha, mutaxassisning namunasi qayta ishlanadi va tashxis etiladi, mutaxassislik darajasining yuqori darajasiga faqat professional faoliyatni amalga oshirish orqaligina erishish mumkin [3; 77 - b.]

Zamonaviy pedagogika fanining istiqbolli sohalaridan sanalgan pedagogikani o‘qitish metodikasi fanida professionallik deganda, pedagog o‘qituvchilarning kasbiy mahorat darajasi tushuniladi, va bu kasb egasiga xos rivojlangan malakaning mutaxassislikka oid yuqori ko‘rinishi bilan ham tavsiflanadi. Kasbiy mahorat kasbiy kompetentlik mohiyatini ochuvchi pedagogik kategoriyalardan biri bo‘lib, u pedagogik jihatdan shaxsga xos quyidagi sohalarini qamrab oladi.

Kasbiy mahoratni muhim jihatlari (1-rasm)

Kasbiy mahoratning to'rt muhim jihati nazarda tutiladi:

- motivatsion-ixtiroviy komponent (motivlar, maqsadlar, ehtiyojlar va qadriyatlar);
- funksional komponent (ma'lum bir faoliyat usullari haqidagi bilimlar);
- kommunikativ komponent (fikrlarni to'g'ri ifoda etish, tahlil qilish, ishontirish, gapirish, muloqotni tashkil qilish va axborotni uzatish qobiliyati);
- refleksiv komponent (o'z faoliyati natijalarini boshqarish va baholash qobiliyati).

Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi mutaxassisning kompetentsiya modeli ilmiy qiziqish uyg'otadi, u quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi [5]:

- modelning ishlash tamoyillari (zamonaviy talablarga muvofiqligi, ishlab chiqarish qobiliyati, o'zgaruvchanligi, dinamizmi, individuallashuvi);

Modelning ishlash shartlari (tashkiliy, psixologik, pedagogik, uslubiy);

– modelni amalga oshirish bosqichlari (talabalarning innovatsion tafakkurini shakllantirish; jismoniy tarbiya va sport sohasida innovatsion texnologiyalarni o'rganish; jismoniy tarbiya va sport sohasida innovatsion texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish);

– bo'lajak mutaxassislarning kasbiy va shaxsiy rivojlanishi monitoringi;

- innovatsion turdagi (reproduktiv, adaptiv, ijodiy) mutaxassislarning kasbiy kompetentsiyasining tarkibiy qismlari, ularning ta'riflari tabaqalashtirilgan yondashuv va jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarning kasbiy faoliyatga tayyorlik darajasini shakllantirish jarayonini tuzatishga imkon beradi.

Mutaxassisning shaxsiy va kasbiy profili yaxlit ierarxik xususiyat bilan ajralib turadi, shuningdek motivatsion, shaxsiy, kognitiv va operatsion tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi. Modelda bo'lajak jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarning kasbiy malakasini shakllantirish ko'rsatkichlarini belgilashga o'rinish muhim:

- jismoniy tarbiyaning innovatsion texnologiyalarini doimiy ravishda o'zlashtirishga, ularni o'quv amaliyotiga ijodiy aylantirishga tayyorgarlik (motivatsion komponent);

– jismoniy tarbiyaning innovatsion texnologiyalarini bilishi (kognitiv komponent);

- jismoniy tarbiya va sport amaliyotiga innovatsion texnologiyalarni joriy etishning yuqori faolligi (shaxsiy komponent);

- jismoniy tarbiya, sport va pedagogik faoliyatning alohida turlarida innovatsion jarayonni tashkil etish qobiliyati va ko'nikmalarini shakllantirish (operativ komponent). Bunday ierarxiya bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligi muammolarini rasmiy hal qilish imkonini beradi.

Oliy o'quv yurti sharoitida buni amalga oshirilishi mumkin, ammo u bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining shaxsini uzluksiz kasbiy o'zini-o'zi rivojlantirish vazifalarini amalga oshirishni, ularni integratsiyalashuvining alohida shartlari va istiqbollari hisobga olmaydi.

Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining aniqlangan individual-shaxsiy va kasbiy-faoliyat xususiyatlarini hisobga olgan holda (H. Ball [15], L. Vygotskiy [47], O. Leontiev [158], A. Maslou [174], S. Rubinshteyn [212] va boshqalar, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy o'z-o'zini rivojlantirishga tayyorlik tuzilishini uchta o'zaro bog'liq komponentlar birligida ko'rib chiqamiz:

- 1) motivatsion-emotsional,
- 2) mazmun- operativ ;
- 3) aks ettiruvchi.

Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy o'zini o'zi rivojlantirishga tayyorgarligining motivatsion va maqsadli komponenti quyidagi asosiy qoidalarga asoslanadi.

Ilmiy tadqiqot materiallarini hisobga olgan holda, kelajakdagi o'qituvchilarning kasbiy o'zini o'zi rivojlantirishning asosiy maqsadi kasbiy faoliyatga ijobiy motivatsiyani shakllantirish va rag'batlantirish, o'z mahoratini oshirish va o'zini o'zi anglashdir. Shunday qilib, ushbu komponentning motivatsion komponenti quyidagi funktsiyalarni amalga oshirishga yordam beradi:

- motivatsion (bo'lajak o'qituvchining o'z kasbiy faoliyatida faol bo'lishiga sabab bo'ladi);
- yo'naltirish (o'qituvchining kelajakdagi kasbiy faoliyatidagi maqsadning mohiyatini belgilaydi);

- tartibga soluvchi (qiymatli yo'nalishlarni, kasbiy faoliyat motivlarini, ya'ni o'zgartirish sababini belgilaydi).

Shunday qilib, kelajakdagi o'qituvchilarning kasbiy o'zini o'zi rivojlantirishning motivatsion-emotsional komponenti - bu transformatsiya (o'z-o'zini rivojlantirish) maqsadlariga erishish uchun qilingan sa'y-harakatlarning yo'nalishi va hajmini belgilaydigan vositalar to'plami; kasbiy xulq-atvorning maqsadga muvofiqligini ifodalaydi, lekin uni ta'minlamaydi.

REFERENCES

1. Shirokova M.V. —AQSh ta'lim muassasalarida pedagogik ta'lim sifatini boshqarishning etakchi tendensiyalari (Belgorod, 2010) .
2. Холодов J. К. Теория и методика физического воспитания и спорта /Ж. К. Холодов – Москва : АКАДЕМИЯ, 2001. – 472 с.
3. Беспарко V.P. Слагаемые педагогической технологии.-М.:Педагогика, 2-изд. 2009. – 192 с 77.
4. Usmonxadjaev T.S. Научно-педагогические основы физического совершенствования детей в связи с их двигательной активностью (наматериалах общеобразовательных школ Узбекистана) - Т., 1995. – С.118.
5. Magin V.A. Модернизация системы профессиональной подготовки специалистов по физической культуре и спорту на основе инновационных технологий :дис. д-ра пед. наук : 13.00.08 / Владимир Алексеевич Магин. – Москва, 2006. – 390 с.
6. Axmadjonov D. B.Bo'lajak o'qituvchilar kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish shakl va usullari.// ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 4 | 2021.